

УДК 347.23

DOI 10.5281/zenodo.17375209

Афанасова Р. А.

Афанасова Регина Андреевна, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», д. 9/14, стр. 1, ул. Мещанская, Москва, Россия, 129090. E-mail: fine.nayka@yandex.ru.

Особенности правового регулирования договора дарения в России

Аннотация. В статье рассматриваются особенности регулирования договора дарения на законодательном уровне на примере Российской Федерации. Материалами исследования выступили главы 32 и 63 Гражданского кодекса, а также Закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Автор определил специфические особенности правового регулирования договора дарения в результате сравнения с другими формами передачи имущества — наследованием и приватизацией. Также проанализирована связь с другими законодательными актами, которые являются неспецифическими и регулируют договорные правоотношения в целом. Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательного регулирования, в частности в вопросах определения предмета договора, прав участников и процедур расторжения.

Ключевые слова: гражданское право, дарение, договор дарения, правовое регулирование, безвозмездные сделки, наследование, приватизация.

Afanasova R. A.

Afanasova Regina Andreevna, Sinergia Moscow University of Finance and Industry, 9/14, building 1, Meshchanskaya St., Moscow, Russia, 129090. E-mail: fine.nayka@yandex.ru.

Features of legal regulation of gift agreements in Russia

Abstract. The article examines the specifics of the regulation of the gift agreement at the legislative level using the example of the Russian Federation. The research materials were Chapters 32 and 63 of the Civil Code, as well as the Law of the Russian Federation dated 07/04/1991 No. 1541-1 "On the Privatization of housing stock in the Russian Federation". The author has identified the specific features of the legal regulation of the gift agreement as a result of comparison with other forms of property transfer - inheritance and privatization. The article also analyzes the relationship with other legislative acts that are non-specific and regulate contractual legal relations in general. The conclusion is made about the need for further improvement of legislative regulation, in particular in matters of determining the subject of the contract, the rights of participants and termination procedures.

Key words: civil law, donation, donation agreement, legal regulation, gratuitous transactions, inheritance, privatization.

Актуальность. Дарение представляет собой безвозмездную передачу того или иного имущества и является законным

соглашением данных отношений. Хотя в Российской Федерации не публикуется статистика по количеству заключений договоров дарения, однако он считается

одним из наиболее распространенных видов передачи имущества от одного лица другому.

Вопрос дарения волнует общество давно — в последнее время актуализированна проблема регулирования данного процесса ввиду увеличения числа обращений в суд по вопросам законности, действительности или неисполнения договора [6, с. 488–489]. Также в последнее время принимаются дополнительные меры по расширению или ограничению имущественных прав. К примеру, в 2024 году поступило нововведение об обязательном нотариальном удостоверении всех договоров дарения недвижимости [3]; а в 2025 году одобрено предоставление льгот до 50 % на услуги нотариусов при оформлении договора дарения между близкими родственниками [4].

Несмотря на это, на практике возникают различные трудности правового регулирования данного процесса, которые сказываются как на гражданских правоотношениях, так и законности совершаемой сделки.

Обзор литературы.

Договор дарения в современной правовой практике рассматривается как один из способов распоряжения имуществом, который, с одной стороны, прост в реализации, а с другой стороны, имеет специфику оформления и осуществления обязательств на законодательном уровне.

В отношении определения особенностей правового регулирования договора дарения большинство исследований опираются на гражданский кодекс РФ [9, с. 13], тем не менее, в юридической литературе представлены неочевидные, но важные характеристики, которые заслуживают внимания.

К примеру, С.В. Рыбак и Е.А. Рыбалка в своем исследовании отмечают, что договор дарения хотя и подразумевает безвозмездную передачу имущества, одаряемый обязуется принять в дар имущество, иначе договор признается недействительным. Также они подчеркивают совершение сделки «здесь и сейчас», ко-

гда одаряемый сразу становится собственником имущества, что отличает дарение от других форм передачи имущества [10, с. 59–60].

И.А. Казакова с соавторами обратили внимание на особенности расторжения, отмены и отказа от исполнения договора дарения. Ссылаясь на ст. 408 ГК РФ, по их мнению, прекращение договора может быть реализовано при надлежащем исполнении всех обязательств, а отмена — при неисполнении. В свою очередь, расторжение реализуется одной из сторон при обращении в суд (ст. 450 ГК РФ) [6, с. 488]. Стоит отметить, что непосредственно в гл. 32 ГК РФ, регулирующей вопросы договора дарения, данные пункты не указаны.

В другом исследовании говорится о том, что хотя законодательно установлены последствия отказа от исполнения в виде передачи предмета дарения и/или возмещения ущерба, связанного с ним, вопрос признания недействительности и незаключенности остается открытым. При этом исполнение договора, признанного недействительным, считается незаконным обогащением и регулируется на основании гл. 60 ГК РФ [1, с. 111–113].

А.С. Чурсина, рассматривая нововведение в отношении обязательного нотариального удостоверения сделки, приходит к выводу, что законодательство также допускает данный процесс при двустороннем соглашении, в ином случае может быть проигнорирован [12, с. 285].

Выявление особенностей правового регулирования договора дарения посредством сравнения с другими формами передачи имущества находит недостаточное отражение в научной среде. Так, К.Г. Токарева поднимает вопрос дарения к рентным отношениям. По ее мнению, договор дарения может быть применен лишь при заключении пожизненной ренты с пожизненным содержанием иждивенца. Однако различия в законодательном регулировании приводят к серьезным противоречиям, в первую очередь об обязательствах одаряемого, процессах

отмены или расторжения договора [11, с. 169-170].

Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование договора дарения в теории и практике тщательно изучено, однако выявление особенностей через призму сравнения с другими формами передачи имущества – недостаточно.

Материалы и методы.

Основными материалами исследования выступает Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно глава 32 «Договор дарения» (ст. 572-582), глава 63 «Наследование по закону» (ст. 1141-1151), Закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Критерии включения материалов в исследование: двустороннее соглашение; допустимость безвозмездной передачи имущества; увеличение объема имущества у одной стороны, уменьшение — у другой.

Методы исследования: аналитический, сравнительно-юридический, формально-правовой.

Сравнительно-юридический метод был основным и использовался для сопоставления правового регулирования договора дарения с другими формами передачи имущества (наследованием и приватизацией), выявления уникальных осо-

бенностей договора дарения через системное сравнение по ключевым критериям (предмет договора, участники, форма заключения, ограничения и т.д).

Аналитический метод применялся для глубокого изучения нормативного содержания главы 32 ГК РФ и смежных правовых институтов, систематизации правовых норм, регулирующих договор дарения, критического анализа научных позиций и судебной практики по вопросам дарения и выявления пробелов и противоречий в правовом регулировании.

Формально-правовой метод был необходим для толкования юридических конструкций и терминов, используемых в законодательстве о дарении, анализа юридической техники нормативных положений, определения правовой природы договора дарения и его характеристических признаков.

Результаты и выводы.

Для выявления особенностей правового регулирования договора дарения принято решение сравнить с другими формами передачи имущества. В сравнение включены глава 32 «Договор дарения» (ст. 572-582), глава 63 «Наследование по закону» (ст. 1141-1151) [2], закон № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда» [5], основные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение правового регулирования форм передачи имущества

Критерий сравнения	Договор дарения	Наследование	Приватизация
Определение	Соглашение, где одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или пе-	Передача имущества умершего его родственникам и другим лицам в порядке очередности на основании отсутствия/ наличия завещания (ст. 1141 ГК РФ).	Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования

	ред третьим лицом (ст. 572 ГК РФ).		жилых помещений (ст. 1 Закона РФ № 1541-1).
Предмет договора	Конкретное имущество, имущественное право, освобождение от обязанности (ст. 572 ГК РФ).	Имущество, находящееся в собственности у наследователя (ст. 1141 ГК РФ).	Недвижимость (жилое помещение) (ст. 2 Закона РФ № 1541-1).
Участники правоотношений	Даритель и одаряемый, возможно присутствие третьи лиц в отношении освобождения от обязанностей (ст. 572 ГК РФ).	Наследователь и наследники (первой-третьей и последующих очередей) (ст. 1142-1145 ГК РФ).	Собственник жилого помещения и представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также государственными или муниципальными предприятиями на праве хозяйствования (ст. 6 Закона РФ № 1541-1).
Форма договора	Письменная (требуется нотариальное удостоверение). Допускается устное оформление (ст. 574 ГК РФ).	В законе отсутствует требование к форме заключения. Может быть нотариально оформлено в виде завещания, а также может отсутствовать.	Письменная форма договора передачи. Нотариального удостоверения не требует (ст. 7 Закона РФ № 1541-1).
Условия передачи имущества	Безвозмездность (ст. 572 ГК РФ).	В порядке очередности (ст. 1142-1148 ГК РФ).	Безоплатная передача имущества за исключением приватизации для несовершеннолетних (осуществляется за счет собственника) (ст. 2 Закона РФ № 1541-1).
Ограничения	Дарение от юридического лица без согласия собственника. Дарение имущества в общей собственности без согласия третьих лиц. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом. Дарение одаряемому без его названия (ст. 576 ГК РФ).	В законодательстве не установлены. Зависят от очередности наследования, имеющегося завещания.	Передача имущества с собственностью несовершеннолетним по письменному заявлению родителей, с разрешения опеки (ст. 2 Закона РФ № 1541-1). Рассмотрение не более 2 месяцев со дня подачи заявления (ст. 8 Закона РФ № 1541-1).
Запреты	Дарителем не могут	В законодательстве	Запрет на передачу

	<p>быть несовершеннолетние и недееспособные, коммерческие организации при стоимости дара более 3 тыс. руб. Одаряемым не могут быть представители власти, социальных, медицинских и других учреждений при стоимости дара более 3 тыс. руб. (ст. 575 ГК РФ).</p>	<p>не установлены. Зависят от очередности наследования, имеющегося завещания.</p>	<p>аварийного имущества (ст. 4 Закона РФ № 1541-1).</p>
<p>Последствия неисполнения договора</p>	<p>Отказ дарителя от исполнения допускается законодательством (ст. 577 ГК РФ). Даритель обязан возместить ущерб жизни, здоровья и имущества одаряемого, причиненного даруемым имуществом (ст. 580 ГК РФ). При отказе принятия в дар имущества одаряемый возвращает дар, в т.ч. причиненный ущерб дарителю (ст. 573 ГК РФ).</p>	<p>Право наследования переходит в соответствии с очередностью. При несоблюдении правил наследования или несогласия наследников допускается обращение в суд (ст. 1142-1150 ГК РФ).</p>	<p>Должностные лица, виновные в нарушении требований по приватизации в соответствии с законом, привлекаются к ответственности в установленном порядке (ст. 8 Закона РФ № 1541-1).</p>

Стоит сказать, что рассмотренные формы передачи имущества уникальны и имеют серьезные различия в правовом регулировании, тем не менее, нам удалось выявить схожесть в законах.

Исходя из определений, все три формы предполагают безвозмездную передачу имущества. Например, при наследовании не предполагается получение выгоды со стороны наследователя в силу его кончины, при приватизации оплата передачи имущества предусмотрена лишь при совершении сделок с участием несовершеннолетних. Однако лишь в ст. 572 ГК РФ указан признак безвозмездности в отношении дарения, то есть отсутствие возможности получения какого-либо вознаграждения и/или услуги со стороны одаряемого. Данная характеристика отличает дарение от других форм передачи имущества.

Также в законодательстве упоминается предмет договора. Сходства между всеми формами состоит в том, что предметом выступает недвижимость, в отношении дарения и наследования — любое имущество собственника, тем не менее отличительной особенностью договора дарения является возможность передачи имущественных прав или освобождения/передачи обязательств.

Участники правоотношений по наследованию и приватизации четко определены в законах. В первом случае участниками выступают близкие родственники и третьи лица, определяемые очередностью наследования. Во втором случае одной стороной всегда выступает представитель власти, другой — лицо, имеющее право на приобретение собственности. В договоре дарения участники не регламентированы, однако пропи-

саны запреты лиц, которые не могут выступать дарителями или одаряемыми (несовершеннолетние и недееспособные, государственные организации, юридические лица) при передаче в дар имущества стоимостью выше трех тысяч рублей.

Формы оформления правоотношений различаются. К примеру, при наследовании нет обязательных требований к письменному оформлению завещания, но тем не менее, при его наличии данный документ выступает приоритетным при распределении имущества. Приватизация заключается в письменной форме, однако нотариальное удостоверение не требуется. В свою очередь, для договора дарения предусмотрена как устная, так и письменная форма, а при письменном соглашении на передачу недвижимости необходимо нотариальное заключение, что является ключевым отличием.

Анализируя правовую основу регулирования рассматриваемых форм передачи имущества, мы выявили, что при наследовании и приватизации не предусмотрено статей, содержащих ограничения или запреты. Однако в главе 63 «О наследовании» все условия, в том числе ограничения и запреты, обусловлены завещанием и/или очередностью наследования, правом на обязательное наследование. В Законе РФ № 1541-1 в качестве ограничений можно рассматривать срок рассмотрения заявления на приватизацию, передачу имущества несовершеннолетним или усыновленным, а также запрет на передачу аварийного имущества. Что касается регулирования договора дарения, то законодательством выделены отдельные статьи об ограничениях и запретах, которые содержат информацию как о предмете договора, так и его участниках.

Отдельно хочется отметить, что закон о приватизации запрещает передачу ненадлежащего имущества, в то время как закон о договоре дарения также предусматривает ответственность за передачу в дар имущества с изъянами, ко-

торое может нанести ущерб жизни, здоровью или имуществу одаряемого.

Удалось определить, что существуют сходства правового регулирования договора дарения и наследования в отношении неисполнения договора — принимаемая сторона вправе отказаться от предмета договора. Отличия состоят в том, что при несогласии или отказе от исполнения законодательно подтвержденного наследования наследники вправе оспорить решение в суде. При приватизации отказ от исполнения также рассматривается в суде, где ответственность несут должностные лица государственного или муниципального управления. Существует лишь одна ситуация, при которой возможно обращение в суд, при неисполнении договора дарения — нанесение ущерба одаряемому предметом дарения. В остальных случаях предусмотрен законный отказ дарителя от исполнения договора в ситуациях изменения каких-либо условий (семейное положение, состояние здоровья и другое), в которых осуществление договора влечет снижение качества жизни дарителя. Говорится и об консенсуальных договорах, которые также могут быть не исполнены в результате изменения гражданских отношений, содержание которых не уточняется. Стоит отметить, что в случае отказа от дара со стороны одаряемого он обязан возместить убытки, и напротив, при отказе одаряемого отсутствует право требовать того же от дарителя.

В гл. 32 «Дарение» описано правопреемство наследников в отношении предмета дарения, которое отсутствует в гл. 63 «Наследование по закону». Так, обязанности дарителя переходят его наследникам, напротив, права одаряемого по консенсуальному договору не переходят к наследникам. Отметим, что законом допускается внесение иных условий правопреемственности в содержание договора. Некоторые исследователи расходятся во мнении о передаче прав наследникам, считая, что, с одной стороны, они имеют право оспорить решение договора даре-

ния, с другой стороны, на основании закона о наследовании приобретают в том числе право на исполнение действующих договоров [7, с. 8].

Помимо прочего, разновидностью дарения выступает пожертвование, которое законодательно закреплено в ст. 582 ГК РФ. Пожертвование от договора дарения отличается отсутствием необходимости получения разрешения или согласия, а также не применяются ст. 578 и 581 ГК РФ. В научной среде обсуждается уточнение целей пожертвования, среди которых одной из основных является благотворительность — добровольное и бескорыстное оказание помощи нуждающимся. Хотя в законодательстве не говорится, но подразумевается одностороннее соглашение пожертвования, авторы считают, что договором со всеми характеристиками, присущими договору дарения лишь с некоторыми изменениями [8, с. 196].

В заключении можно сказать, что договор дарения является предметом гражданских правоотношений. В настоящее время достаточно разработано правовое регулирование данного процесса, но тем не менее, является несовершенным и требует детализации и доработки, особенно в отношении содержания предмета договора, определения прав основных участников и уточнения правил расторжения договора.

Особенностями правового регулирования договора дарения можно назвать:

- закрепление требования о безвозмездной передаче имущества;
- отсутствие ограничения в отношении предмета договора, могут быть имущество, имущественное право или обязательство, когда другие формы ограничиваются движимым или недвижимым имуществом;
- при устном оформлении договора дарения при передаче имущества стоимостью до трех тысяч рублей участниками

правоотношений могут выступать любые лица; при превышении данной стоимости требуется письменное, нотариально заверенное оформление договора, а также накладываются запреты на список участников;

– даритель может сохранить за собой право пользования предметом дарения в соответствии с заключенным договором, как правило, касается недвижимости;

– расторжение договора дарения может быть как в одностороннем, так и двустороннем порядке, причины отмены могут касаться как личных интересов и изменения качества жизни, так и административных и уголовных нарушений;

– законом предусмотрены последствия неисполнения договора: для одаряемого — возмещение ущерба жизни, здоровью и имущества предметом дарения (в соответствии с экспертной оценкой, ст. 59 ГК РФ); для дарителя — возмещение ущерба, причиненного отказом принять в дар имущество;

– предусмотрено правопреемство предмета договора в случаях кончины дарителя — наследники обязаны выполнить условия договора в пользу одаряемого.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе судебной практики по спорам, связанным с договором дарения, а также в разработке конкретных предложений по совершенствованию гражданского законодательства в данной сфере.

Таким образом, исследование правового регулирования договора дарения подтвердило его особое место в системе гражданско-правовых институтов и необходимость дальнейшего развития законодательной базы для обеспечения эффективной защиты прав всех участников данных правоотношений.

1. Андреева С.Е., Чахалова С.А. Соотношение недействительности и незаключенности гражданско-правового договора (на примере договора дарения) // Вопросы российской юстиции. 2025. № 35. С. 108–119.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая, третья), глава 32, 63 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 22.09.2025).
3. Закон об обязательном нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости вступил в силу. URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/zakon-ob-obyazatelnom-notarialnom-udostoverenii-dogovorov-dareniya-nedvizhimosti-vstupil-v-silu/> (дата обращения: 22.09.2025).
4. Законопроект № 878698-8 «О внесении изменений в статьи 333.36 и 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/878698-8> (дата обращения: 22.09.2025).
5. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100/ (дата обращения: 22.09.2025).
6. Казакова И.А., Куркина Н.В., Коновалова И.А. Правовые особенности оспаривания договора дарения и его использование в противоправных целях // Право и государство: теория и практика. 2023. № 7 (223). С. 487–491.
7. Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы правового положения учреждений по новому законодательству // Юрист. 2007. № 4. С. 7–10.
8. Николаев С.В. Договор дарения в современном гражданском праве сквозь призму анализа его предметной стороны // Евразийская адвокатура. 2024. № 4 (69). С. 109–114.
9. Пономаренко В.О., Шалайкин Р.Н. Актуальные проблемы договора дарения // Скиф. 2023. № 3 (79). С. 12–17.
10. Рыбак С.В., Рыбалка Е.А. Договор дарения: актуальные проблемы правового регулирования // Правовой порядок и правовые ценности. 2023. № 1(2). С. 56–67.
11. Токарева К.Г. О некоторых проблемах, связанных с применением норм гражданского кодекса РФ о купле-продаже и дарении к рентным отношениям // Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 4. С. 169–174.
12. Чурсина А.С. Некоторые аспекты договора дарения: судебная практика // Аграрное и земельное право. 2024. № 12 (240). С. 284–287.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva S.E., Chahalova S.A. Sootnoshenie nedejstvitel'nosti i nezakljuchennosti grazhdansko-pravovogo dogovora (na primere dogovora dareniya) // Voprosy rossijskoj justicii. 2025. № 35. S. 108–119.
2. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraja, tret'ja), glava 32, 63 ot 26.01.1996 № 14-FZ (red. ot 24.06.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (data obrashhenija: 22.09.2025).
3. Zakon ob objazatel'nom notarial'nom udostoverenii dogovorov dareniya nedvizhimosti vstupil v silu. URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/zakon-ob-obyazatelnom-notarialnom-udostoverenii-dogovorov-dareniya-nedvizhimosti-vstupil-v-silu/> (data obrashhenija: 22.09.2025).
4. Zakonoproekt № 878698-8 «O vnesenii izmenenij v stat'i 333.36 i 333.38 chasti vtoroj Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/878698-8> (data obrashhenija: 22.09.2025).
5. Zakon RF «O privatizacii zhilishhnogo fonda v Rossijskoj Federacii» ot 04.07.1991 № 1541-1 (poslednjaja redakcija). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100/ (data obrashhenija: 22.09.2025).
6. Kazakova I.A., Kurkina N.V., Konovalova I.A. Pravovye osobennosti osparivaniya dogovora dareniya i ego ispol'zovanie v protivopravnyh celjah // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2023. № 7 (223). S. 487–491.
7. Leskova Ju.G. Nekotorye problemy pravovogo polozhenija uchrezhdenij po novomu zakonodatel'stvu // Jurist. 2007. № 4. S. 7–10.

-
8. Nikolaev S.V. Dogovor darenija v sovremennom grazhdanskom prave skvoz' prizmu analiza ego predmetnoj storony // Evrazijskaja advokatura. 2024. № 4 (69). S. 109–114.
 9. Ponomarenko V.O., Shalajkin R.N. Aktual'nye problemy dogovora darenija // Skif. 2023. № 3 (79). S. 12–17.
 10. Rybak S.V., Rybalka E.A. Dogovor darenija: aktual'nye problemy pravovogo regulirovanija // Pravovoj porjadok i pravovye cennosti. 2023. № 1(2). S. 56–67.
 11. Tokareva K.G. O nekotoryh problemah, svjazannyh s primeneniem norm grazhdanskogo kodeksa RF o kuple-prodazhe i darenii k rentnym otnoshenijam // Aktual'nye problemy jekonomiki i prava. 2008. № 4. S. 169–174.
 12. Chursina A.S. Nekotorye aspekty dogovora darenija: sudebnaja praktika // Agrarnoe i zemel'noe pravo. 2024. № 12 (240). S. 284–287.

Поступила в редакцию: 23.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.
